

**ASPECTE DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ A FAMILIEI COPIILOR CU
DIZABILITĂȚI
ASPECTS OF EDUCATIONAL ASSISTANCE OF THE FAMILIES OF CHILDREN
WITH DISABILITIES**

***Maria PERETEATCU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: Articolul evidențiază rolul familiei în educarea copiilor cu dizabilități. De asemenea, sunt expuse atitudinea și comportamentul părinților față de copiii cu dizabilități, nevoile părinților și nevoile copiilor. În experimentul organizat au fost determinate nevoile de informare/formare ale părinților.

Cuvinte-cheie: nevoile părinților, nevoile copiilor, informarea/formarea părinților copiilor cu dizabilități

Abstract: The article highlights the role of the family in educating children with disabilities. The attitude and behavior of parents towards children with disabilities, the needs of parents and the needs of children are also exposed. In the organized experiment, the information/training needs of parents were determined.

Keywords: parents' needs, children's needs, informing/training parents of disabled children

Motto: „Nimic nu este mai potrivit pentru îngrijirea sufletului decât familia, deoarece experiența familiei include atât de multe din aspectele specifice vieții. Sufletul prosperă într-un mediu înconjurător care este bine determinat, particular și matern. Familia este cuibul în care sufletul este născut, hrănit și apoi eliberat spre viață, familia este izvorul din care se revarsă personalitatea”.

Weih's Thomas, 1998

Angajarea și responsabilitatea familiei în educația copiilor este fundamentală pentru adaptarea și integrarea psihosocială a acestora în mediul academic și cel social. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se bazează pe convingerea că familia este principalul educator și cu cel mai înalt grad de responsabilitate pentru creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor. Familiile copiilor cu dizabilități sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieții. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilități, gradul de interes și de colaborare a părinților cu școala este cel mai adesea direct proporțional cu rezultatele obținute de copii. Rolul familiei nu se rezumă doar la reușita școlară, ci cuprinde un spectru mai larg de responsabilități. În acest context, un rol foarte important al școlii este acela de a sprijini familiile copiilor cu dizabilități să aibă încredere în resursele proprii, să facă față greutăților cu care ele se confruntă.

Orice familie are o oarecare funcționalitate dependentă de mai mulți factori. În familia unde este un copil cu dizabilități, funcționalitatea familiei, în mare parte, depinde de atitudinea părinților față de copilul lor, de gardul de acceptare a dizabilității, de problemele cu care se confruntă membrii familiei. Aceste aspecte și alte particularități specifice familiei persoanelor cu dizabilități au fost studiate și descrise de mai mulți autori ca: Braslavschi Z, Ciofu C., Vrasmaș E., Weihs T. etc. [6, 8, 15, 16].

Astfel, rolul familiei în formarea omului este unul primordial. În familie copilul va fi învățat și deprins:

- să iubească, să compătimizească, să uite de orgoliu și să se dăruiască celor apropiați;
- să păstreze anumite tradiții;
- să înțeleagă corect și să respecte autoritatea părinților, care servesc drept model comportamental, respectând anumite reguli, manifestând autodisciplină, responsabilitate;
- să-și formeze un simț sănătos al proprietății private, punând preț pe muncă în calitate de izvor al tuturor bunurilor.

Nu se poate generaliza, deoarece este foarte evident și nimeni nu contestă faptul că relațiile părinți – copii se dezvoltă, în mod diferit, în funcție de personalitatea părinților, precum și de particularitățile copilului însuși. „Capacitatea de adaptare a părinților la apariția unui copil în viața lor este mult condiționată de calitatea relațiilor existente între ei, în perioada premergătoare evenimentului.” [13, p. 63].

Cercetările din domeniu au reliefat că atitudinea părinților, dar și reacția mediului social este puțin favorabilă copiilor cu dizabilități. Există constatări ce atestă o acceptare mai dificilă a copilului cu deficiență mintală decât a unui copil care are alte tipuri de deficiențe. Copilul diferit se adaptează greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții trebuie să joace rolul de tampon, de mediator între copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv reacțiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenție într-un gest oricât de neutru.

M. Chiru, [7, p. 54] studiind atitudinea adoptată de părinți față de copilul cu dizabilități, arată că ea depinde de mai mulți factori, printre care:

- gradul deficientului sau al anomaliei pe care o prezintă;
- factorii afectivi, sociali și culturali ai anturajului care condiționează modul în care mama trăiește această realitate;

- nivelul de aspirație familială și valorizarea potențialului intelectual;
- măsura în care copilul nu a corespuns așteptărilor paterne, în sensul unei realizări intelectuale și profesionale.

În literatura de specialitate sunt distinse, în linii mari, patru comportamente ale părinților față de copilul cu dizabilități:

- Există părinți care alintă copilul prea mult, în mod excesiv și din această cauză apar o serie de aspecte negative în procesul educațional al minorului care vor duce la unele carențe în dezvoltarea personalității copilului și la dezvoltarea unor trăsături negative ale caracterului;
- Alți părinți, care, spre deosebire de prima situație, își izolează copilul atât din pricina atitudinii de respingere pe care o are mediul din jurul familiei, cât și din cauza dificultăților de adaptare și de acceptare a situației în care se află, ca părinți ai unui copil cu nevoi speciale. Este o situație care trebuie înlăturată sau diminuată, pe cât posibil, deoarece copilul are nevoie de compania și de societatea celor normali. Chiar dacă părinții sunt expuși privirilor neînțelegătoare și netolerante ale celor din jur, părinții trebuie să meargă în continuare cu copilul lor în locuri publice, pentru că acesta are nevoie de societatea adulților;
- Există cazuri în care, din cauza gravității dizabilității, copiii necesită instituționalizare într-o instituție specializată în care să beneficieze de o îngrijire adecvată. Unii dintre părinți acceptă cu greu despărțirea de copilul lor. Aici intervine rolul psihologului din instituție de a explica și lămurii părinților faptul că oricât s-ar ocupa de copil în familie, acesta se va dezvolta mai bine într-o asemenea instituție specializată în recuperarea copilului cu dizabilități;
- Sunt și părinți care se simt ușurați de o asemenea povară și au sentimentul că pot să trăiască „și pentru ei”. Situația cea mai gravă este aceea în care părinții își abandonează copilul într-o instituție de ocrotire a minorilor [1, 4, 7].

În consilierea părinților copiilor cu dizabilități trebuie să se țină cont și de următoarele *nevoi ale familiei*:

- nevoia de sprijin, pentru că aceștia cred că, în situația lor, nimeni nu-i mai poate ajuta;
- nevoia de a fi informați asupra bolii și a consecințelor pe termen lung ale acesteia asupra evoluției copilului;
- nevoia de a fi înțeleși, de a le fi înțeleasă situația și dificultățile prin care trec, dar să nu fie compătimiți;
- nevoia de a se ocupa de ceilalți copii și de a nu periclita viitorul acestora din pricina îngrijirii permanente pe care o necesită copilul deficient;
- nevoia de a nu fi condamnați pentru că și-au instituționalizat copilului, deoarece aceștea nu înseamnă că și-au abandonat copilul, ci doar că nu au mai putut să facă nimic pentru copilul lor, iar internarea într-o instituție specializată era unica ultimă soluție pe care o mai puteau lua pentru copilul lor;
- nevoia de consiliere și de suport, deoarece se simt singuri și consideră că nu pot fi înțeleși decât de părinții care se află într-o situație similară.

Vom acorda un interes deosebit nevoilor părinților, considerându-i ca fiind cei prin intermediul cărora evoluția copilului va fi mai bună.

În aceeași ordine de idei nu putem ignora nevoile copiilor. Din punct de vedere socioafectiv, putem vorbi despre următoarele mari categorii de nevoi ale copilului (pe care nici un părinte nu le poate ignora dacă ține la sănătatea lui mentală și dacă dorește să aibă un copil împlinit, de valoare):

- *Nevoia de dragoste și de securitate.* Este cea mai importantă nevoie la vârstele mici (ea nu dispare însă nici la vârsta preadolescenței și a adolescenței). Ea oferă baza viitoarelor relații pe care le are copilul cu părinții și frații, cu prietenii, cu colegii, cu propria sa familie mai târziu. Cât timp este împreună cu și alături de mama lui, toate experiențele pe care le acumulează copilul se cristalizează și se integrează într-un singur simțământ: *este iubit*. Pentru că e neajutorat, frumos, scump, demn de admirație; pe scurt, *este iubit pentru că este*;
- *Nevoia de noi experiențe.* Așa cum hrana bună, dată la timp și în cantitate suficientă, este valoroasă pentru creșterea fizică, experiențele sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă a copilului. Pentru evoluția lui intelectuală, cele mai importante sunt jocul și dezvoltarea limbajului. Jocul creează experiențe noi și atractive, iar prin limbaj copilul își dezvoltă și înțelege lumea în care a intrat, află semnificația lucrurilor și a fenomenelor înconjurătoare, reușind să se raporteze din ce în ce mai adecvat la ele. „Experiențele noi ale copilului vor fi trăite în combinație cu orarul și cu rutinele clare ale vieții familiei care dau predictibilitate și continuitate vieții. Predictibilitatea și securitatea, într-o atmosferă iubitoare, se condiționează reciproc” [11, p. 88];
- *Nevoia de recunoaștere a capacităților și nevoia de a fi apreciat.* Mai mic sau mai mare, copilul are nevoie de încurajare și de răsplată, pentru ca să depășească dificultățile și conflictele inerente dezvoltării și interrelaționării. Încurajările și cererile rezonabile îl stimulează să încerce, să caute; îl ajută la formarea stimei de sine și îi dă încredere în forțele proprii;
- *Nevoia de responsabilități, creșterea independenței.* Copilul nu poate depinde de ceilalți la nesfârșit. Responsabilitățile sale cresc odată cu vârsta. Ele sunt importante pentru că dau sentimentul de libertate în desfășurarea propriilor acțiuni. „Dacă această nevoie nu este valorizată de părinți, mai târziu, când părinții au așteptări față de tânăr, el nu va ști și nu va avea inițiativa sau capacitatea de a-și asuma anumite responsabilități, dezamăgindu-și părinții”, subliniază Ana Muntean [11, p. 90].

Dacă aceste nevoi fundamentale nu sunt îndeplinite (sau îndeplinite parțial, conjunctural), atunci copilul nu-și va dezvolta stima de sine, respectul față de ceilalți, grija față de bunurile materiale (proprii sau comune). „Când aceste nevoi sunt neglijate ori satisfacerea lor nu este însoțită de o educație a autocontrolului (nevoia de limite în educația copilului), a planificării, apar tineri impulsivi, care nu au răbdare să aștepte, incapabili de a lucra, de a depune efort pentru ceea ce doresc, incapabili să recunoască drepturile celorlalți, iresponsabili” [11, p. 93].

Părinții sunt fundamentul familiei și, din perspectiva de asistență educațională, avem nevoie de informații despre rolul de părinte pentru a fi părinți buni. Deseori, părinții în devenire precum și cei ce sunt deja părinți au păreri greșite despre cum va fi rolul de părinte. Ideile lor pot să fie naive, romantice sau greșite din cauza lipsei de

informații. Concepțiile greșite pot include noțiuni ca oboseala, izolarea, lipsa timpului liber, schimbarea prietenilor, sentimentele contradictorii, relațiile tensionate în cadrul cuplului, sentimentul neîmplinirii sau lipsa de organizare [8].

Părinții știu ce este mai bine pentru copilul lor. Sarcina pedagogului sau a celui care sprijină părinții este de a se constitui o resursă care să-i ajute pe părinți să acumuleze cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se simți încrezători și puternici în rolul lor de părinte, pentru a ajuta copilul în modul pe care ei îl vor.

Cadrele didactice trebuie să fie conștiente de faptul că, în oferirea de servicii familiei și copilului, uneori nu este ușor a evita invadarea intimității familiei; alteori se poate întâmplă că, dând prea mult ajutor, să se creeze mai multă dependență a părinților de serviciile de suport decât autonomia acestora [14].

Determinarea nevoilor de informare/ formare a părinților copiilor cu CES. Metodele de cercetare experimentală: chestionarul, convorbiri individuale. Chestionarul aplicat este prezentat mai jos. Calitatea răspunsurilor a fost apreciată conform calificativelor: deloc, foarte rar, uneori, des, foarte des. Chestionarul a fost administrat pe un eșantion constituit din 22 de părinți care au copii cu CES incluși în clasele primare.

Alegeți varianta potrivită prin bifarea răspunsului, după caz. Vă rog să răspundeți ținând cont de situația reală și de opțiunile dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte sau incorecte, nimeni n-o să vă judece răspunsurile! Datele vor fi folosite pentru proiectarea activității de informare/formare psihopedagogică, fără precizarea situației particulare a participanților.

Tabelul 1. Persoana/ persoanele care se ocupă cel mai des de copilul/copiii DVS.

Persoana/ persoanele care se ocupă cel mai des de copilul/copiii dumneavoastră sunt ...	Mama	Tatăl	Ambii părinți	Bunicii	Alte variante și anume - matusa
	8 – 36,36 %	4 – 18,18 %	6 – 27,28 %	2 – 9,09 %	2 – 9,09 %

Fig. 1. Persoana/ persoanele care se ocupă cel mai des de copilul/copiii DVS.

Analizând răspunsurile oferite de subiecții implicați în experiment la întrebarea 1, am constatat următoarele: cel mai des de copii se ocupă mama, ambii părinți, mai puțin tatăl, bunicii și cu doi copii a căror părinți lucrează după hotare se ocupă mătușa.

Întrebarea 2. Atunci când mă confrunt cu probleme în creșterea și educarea copilului meu, apelez la sugestiile ...

Tabelul 2. Ajutor acordat de diferite persoane și specialiști în domeniu

Atunci când mă confrunt cu probleme în creșterea și educarea copilului meu, apelez la sugestiile...	Deloc	Foarte rar	Uneori	Des	Foarte des
membrilor familiei	-	-	6 – 27,28 %	-	-
prietenilor și cunoștințelor care au copii de vârsta copilului meu	-	-	-	4 – 18,18 %	-
medicului de familie și/ sau altor specialiști din instituții	-	-	5 – 22,72 %	-	-
specialiștilor	-	3 – 13,64 %	-	-	-
prin consultarea literaturii de specialitate	-	-	2 – 9,09 %	-	-
specialiștilor în emisiunile radio/TV	-	-	2 – 9,09 %	-	-

Fig. 2. Ajutor acordat de diferite persoane și specialiști în domeniu

La întrebarea 2: *Atunci când mă confrunt cu probleme în creșterea și educarea copilului meu, apelez la sugestiile*: 6 părinți apelează uneori la membrii familiei, 4 părinți apelează des prietenii și cunoștințele lor care au copii de vârsta copilului lor, 5 părinți apelează uneori medicul de familie și/ sau alți specialiști din instituții specializate, 3 părinți foarte rar apelează la specialiști și câte 2 părinți consultă literatura de specialitate și emisiunile radio/TV.

Răspunsurile subiecților denotă lipsa experienței de a consulta literatura de specialitate, multe răspunsuri sunt nereușite și indică că subiecții puțin cunosc domeniul și nu răspund cerințelor stipulate în chestionar.

Întrebarea 3. Față de temele propuse pentru a fi abordate împreună cu alți părinți, cu învățătoarea, CDS și alți specialiști mă declar ...

Tabelul 3. Nevoile părinților de informare/formare pe anumite teme

Față de temele propuse pentru a fi abordate împreună cu alți părinți, cu învățătoarea, CDS și alți specialiști mă declar ...	Foarte dezinteresat	Dezinteresat	Interes mediu	Destul de interesat	Foarte interesat
Cunoașterea propriului copil	-	-	6 – 27,28 %	12 – 54,55 %	4 – 18,18 %
Copilul neascultător	-	4 – 18,18 %	3 – 13,64 %	8 – 36,36 %	7 – 31,82 %
Cum stopăm agresivitatea copiilor?	-	5 – 22,72 %	7 – 31,82 %	5 – 22,72 %	5 – 22,72 %
Cum comunicăm cu copilul nostru?	-	-	6 – 27,28 %	12 – 54,55 %	4 – 18,18 %
Strategii educaționale pentru ADHD		8 – 36,36 %	6 – 27,28 %	5 – 22,72 %	3 – 13,64 %
Când și cum îmi recompensez/ pedepsesc copilul?	-	2 – 9,09 %	6 – 27,28 %	10 – 45,45 %	4 – 18,18 %

Fig. 3. Nevoile părinților de informare/formare pe anumite teme

La întrebarea 3. *Față de temele propuse pentru a fi abordate împreună cu alți părinți, cu învățătoarea și consilierul mă declar...*, am observat că majoritatea părinților au un interes vădit față de majoritatea temelor propuse care vor fi abordate împreună cu alți părinți, cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, psihologul școlar și alți specialiști. Preponderent este un interes mediu și destul de interesat. Procentul este cuprins între 27 – 55 %.

Întrebarea 4. În vederea unei bune colaborări între școală și familie mă consider dispus ...

Tabelul 4. Colaborări între școală și familie

În vederea unei bune colaborări între școală și familie mă consider dispus ...	Deloc	Foarte rar	Uneori	Des	Foarte des
Să observ propriul copil la activitățile organizate la clasă	-	5 – 22,72%	5 – 22,72 %	10 – 45,45 %	2 – 9,09 %
Să particip la întâlnirile cu ceilalți părinți ai copiilor	-	2 – 9,09 %	3 – 13,64 %	8 – 36,36 %	9 – 40,91 %
Să particip la activitățile organizate pe teme propuse de învățătoare	-	-	5 – 22,72 %	10 – 45,45 %	7 – 31,82 %
Să activez ca voluntar pentru sprijinirea altor părinți și copii cu CES	-	4 – 18,18 %	10 – 45,45 %	6 – 27,28 %	2 – 9,09 %

Fig. 4. Colaborări între școală și familie

Din rezultatele obținute venim cu următoarele concluzii: părinții sunt gata în măsura posibilităților să observe propriul copil la activitățile organizate la clasă, să participe la întâlnirile cu ceilalți părinți ai copiilor din clasă des – 8 părinți și foarte des – 9 părinți. Părinții sunt disponibili ca uneori și des (68 % și 32 % - foarte des) să participe la activitățile organizate pe teme propuse de învățătoare și să activeze ca voluntar pentru sprijinirea altor părinți și copii cu CES.

Rezultatele obținute conduc la ideea că este necesar de a aborda realmente nevoile de informare și formare a părinților în procesul de acordare a asistenței educaționale. Deci, devine justificată oportunitatea informării și formării părinților în scopul prevenirii și diminuării factorilor care conduc la eșec în adaptare, formare, dezvoltare, învățare și la tulburări ale comportamentului copiilor, reducerea riscurilor și rezolvarea unor situații de criză în mediul școlar și familial.

În acest scop am elaborat și implementat programul experimental axat pe nevoile de informare/formare pentru părinții copiilor cu CES.

Tematica seminarelor-traininguri:

Tema 1. Să ne cunoaștem copilul!

- Caracteristici de dezvoltare. Perioada 6-12 ani – școlarul mic și mijlociu;

- Teoria inteligențelor multiple;
- Stilurile de învățare;
- Ajutorul pentru rezolvarea temelor de acasă;
- Reflecții.

Tema 2. Comunicarea verbală și nonverbală

- Comunicarea – definiție, elemente;
- Comunicarea – ascultarea activă;
- Comunicarea asertivă;
- Comunicarea în familie.

Tema 3. Conflictul în mediul familial

- Conflictul;
- Cauze ale conflictelor;
- Tipuri de conflict;
- Managementul conflictului.

Tema 4. Munca în echipă

- Munca în echipă;
- Negociere de reguli;
- Disciplinare pozitivă.

Tema 5. Violența în familie

- Violență;
- Agresivitate;
- Climat familial.

Concluzii: În organizarea și desfășurarea seminarelor traininguri cu părinții copiilor cu dizabilități am ținut cont de recomandările specialiștilor în domeniu. Obiectivele preconizate pentru ședințe au fost realizate integral. Tematica realizată a fost diversă și a fost determinată de nevoile de formare și informare a părinților. Ședințele au fost organizate prin metode interactive, a fost creată o atmosferă degajată, prielnică pentru discuții. Au fost organizate atât ședințe în grup, cât și consultații individuale. La fiecare ședință părinții veneau cu comentarii în baza observărilor făcute asupra comportamentului copiilor în perioada dintre întâlniri. Situațiile problemă erau analizate și găsite soluții adecvate. Pentru părinți, au fost elaborate materiale despre diverse tipuri de dizabilități pe teme ce urmăresc prevenția, reducerea riscurilor și rezolvarea unor situații de criză.

Referințe bibliografice:

1. BABAN, A. (coord.). *Consiliere educațională*. Cluj-Napoca, 2001. 258 p. ISBN 973-0-02400-6.
2. BACIU, A. *Educația părinților*. București: MarLink, 2006. 128 p. ISBN 973-8411-50-51.
3. BĂRAN-PESCARU, A. *Familia azi. O perspectivă sociopedagogică*. București: Aramis, 2004. 178 p. ISBN 973-679-042-8.
4. BERGE, A. *Profesiunea de părinte*. București: EDP, 1978. 192 p.
5. BRAGHIȘ, M. *Parteneriatul școală-familie-comunitate în treapta învățământului primar*. Ghid metodologic. Chișinău: CEP USM, 2013. 188 p. ISBN 978-9975-76-267-0.
6. BRASLAVSCHI, Z. Impactul carenței afective la vârsta preșcolară și școlară mică asupra dezvoltării personalității. *Didactica Pro...* 2007, nr. 41-42, pp. 72-74, ISSN 1810-6455.
7. CHIRU, M. *Cu părinții la școală*. Ghid pentru profesori. București: Humanitas Educațional, 2003. 79 p.
8. CIOFU, C. *Interacțiunea părinți-copii*. București: Medicală Amaltea, 1998. 218 p.

9. CUZNEȚOV, L. *Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei*. Chișinău: CEP USM, 2008. 624 p. ISBN 978-9975-70-717-6.
10. MITROFAN, I. și D. VASILE. *Terapii de familie*. București, 2001. 245 p. ISBN 978-606-8429-08-3.
11. MUNTEANU, A. *Psihologia dezvoltării umane*. Iași: Polirom, 2006. 458 p. ISBN 973-46-0095-8.
12. SALOME, J. *Vorbește-mi, am atâtea să-ți spun*. București: Curtea Veche, 2002. 288 p. ISBN 978-606-588-278-2.
13. ȚINICĂ, S. (coord.). *Repere în abordarea copilului „dificil”*. Cluj-Napoca: Eikon, 2004. 122 p. ISBN 973-7987-37-3.
14. VRĂSMAȘ, E. *Consilierea și educația părinților*. București: Aramis, 2002. 176 p. ISBN 973-8294-74-67.
15. VRĂSMAȘ, E. *Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți*. București: S.C. Aramis Print S.R.L., 2008. 255 p. ISBN 978-973-679-531-2.
16. WEIHS, T. *Copilul cu nevoi speciale. Elemente de pedagogie curativă*. Cluj-Napoca: TRIADE, 1998. 203 p.
17. ZIGLAR, Z. *Putem crește copii buni într-o lume negativă*. București: Curtea veche, 2000.
18. ТКАЧЕВА, В. *Семья ребенка с отклонениями в развитии. Диагностика и консультирование*. Москва: Книголюб, 2007. 152 с. ISBN 978-5-905444-50-2.